

ИҚТИСОДИЁТ АСОСЛАРИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ ТАВСИФИ

Аъзамова Лазиза Тўлқин қизи

Тошкент давлат юридик университет қошидаги академик лицей

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодиёт асосларига қарши жиноятлар кўриб ўтилган. Мақолаларга кўйиладиган талаблар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: Жиноят кодекси, Олий Мажлис, Суд тўғрисидаги қонун, битимлар, жамоат бирлашмалари, интизомий жазо, тўлов турлари.

ОПИСАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОСНОВ ЭКОНОМИКИ.

Аъзамова Лазиза Тулқин кизи

Академический лицей при Ташкентском государственном юридическом университете

Аннотация: В данной статье рассматриваются преступления против основ экономики. Приведены требования к статьям.

Ключевые слова: Уголовный кодекс, Олий Мажлис, Судебное право, Соглашения, Общественные объединения, Дисциплинарное взыскание, Виды оплаты.

DESCRIPTION OF CRIMES AGAINST THE FUNDAMENTALS OF THE ECONOMY

Azamova Laziza Tulqin qizi

Academic lyceum under the Tashkent State University of Law

Abstract: This article discusses crimes against the fundamentals of economics. Requirements for articles are given.

Keywords: Criminal Code, Oliy Majlis, Judicial Law, Agreements, Public Associations, Disciplinary Punishment, Types of Payment.

Мамлакатимиз мустақилликка эришгандан сўнг суд-ҳуқуқ соҳасида кўпгина ислохотлар олиб борилди. Хусусан 1993-йил 2-сентябрда қабул қилинган «Судлар тўғрисидаги қонун»нинг қабул қилиниши ва 2000 йил 14-декабрда мазкур қонунинг янги тахрирининг қабул қилиниши фикримнинг ёрқин далилидир. Бундан ташқари давлатимизда мустақил булганимиздан сунг ҳозирги кунгача 600 дан ортиқ қонун 16 та кодекс ва бошқа қўллаб қонун ости

хужжатлари қабул қилинди. Кодексларимиз ҳақида сўз юритар эканман улар орасида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан 1994-йил 22-сентябрда қабул қилиниб 1995-йил 1-апрелдан амалга киритилган Жиноят кодексининг урни алоҳида эканлиги ва бугунги кунгача мазкур кодексга бир неча бор узгартириш ва қушимчалар киритилаётганлиги ва бу узгартиришлар тобора инсонпарварлик принцига мос келишини алоҳида айтиб утиш лозим. Маълумот урнида шуни айтишим керакки Жиноят кодекси 2 қисм (умумий ва махсус) дан иборат 1-умумий қисми 7 бўлим 17 боб (1-96-модда)ларни уз ичига олади 2-махсус қисм 8 бўлим 24 боб (97-302-модда) ларни уз ичига олади. Жиноят кодексимизнинг III-бўлим XII-боби Иқтисодиёт асосларига қарши жиноятлар деб номланади ва унинг дастлабки 175-моддасида Ўзбекистон Республикаси манфаатларига хилоф равишда битмлар тузиш деб номланиб унда Давлат органининг, мулкчилик шаклидан қатъи назар корхона, муассаса ташкилотнинг, жамоат бирлашмасининг мансабдор шахси томонидан наф келтирмаслиги аён бўлган битимни тузиш республика манфаатларига кўп миқдорда зарар етказилишига сабаб бўлса, - энг кам ойлик иш ҳақининг йигирма беш бараваридан эллик бараваригача миқдорда жарима ёки беш йилгача муайян ҳуқуқдан маҳрум қилиш ёхуд уч йилгача ахлоқ тузатиш ишлари ёхуд олти ойгача қamoқ билан жазоланиши курсатилган мазкур модданинг иккинчи қисми «б» бандида эса ушбу ҳаракат бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилса беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси курсатилган. Ўз ўзидан савол пайдо бўлади қонун нормасининг биринчи қисми диспозитциясида субъект махсус булиб иккинчи қисмида оддий булиб қолаётгани 1-қисмида мансабдор шахс содир этиса жазоланиши иккинчи қисмида эса бир гуруҳ мансабдор бўлмаган шахслар мансабдор шахс билан биргаликда мазкур жиноятни содир этса жазони оғирлаштираётгани савол агар бир гуруҳ мансабдор шахслар ушбу жиноятни содир этишсачи уларнинг ҳаракати жиноят кодексининг қайси банди билан квалификация қилиниши керак қонунда мазкур модданинг қисм ва бандларида бу курсатилмаган. Лекин шуни таъкидлаш керакки айрим турдаги жиноятларда бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан жиноят содир этиш жиноятнинг зарурий белгиси сифатида қайд этилган. Масалан пора олиш жиноятини олайлик ушбу жиноят жиноят кодексининг 210-моддасида белгиланган бўлиб Пора олиш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни пора бераётган шахснинг манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига шахсан ўзи ёки воситачи орқали қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёхуд мулкий манфаатдор бўлиши, — базавий ҳисоблаш миқдорининг

эллик бараваридан юз бараваригача миқдорда жарима ёки муайян ҳуқуқдан маҳрум этилган ҳолда икки йилдан беш йилгача озодликни чеклаш ёхуд беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш билан жазоланиши белгиланган. Мазкур модданинг иккинчи қисми г бандида пора олиш жиноятини бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан содир этилиши жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида эътироф этилаябди. Яна шуни таъкидлаш керакки жиноят кодексининг 56-моддасида жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолатларда ҳам фақатгина бир гуруҳ шахслар томонидан содир этилиши оғирлаштирувчи ҳолат сифатида курсатилган. Бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан жиноят содир этиш жиноят кодексининг 56-моддасида жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат сифатида кўрсатилмаган. Бундан ташқари жиноят қонунида аналогия институти мавжуд эмас. Хулоса урнида шуни таклиф қилган булар эдимки жиноят кодексининг 175-моддаси 2-қисми «б» бандида бир гуруҳ шахслар деган сузлар олдида бир гуруҳ мансабдор шахслар деса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Агарда мазкур жиноятни содир этган мансабдор шахсга бошқа шахслар томонидан ёрдам берилса уларнинг ҳаракати жиноят кодексининг 29-моддаси ва 56-моддаси тегишли банди билан малакаланиши лозим деб ҳисоблайман. Яна бир таклифим келгусида жиноят кодексининг 56-моддасига бир гуруҳ мансабдор шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб жиноят содир этишини оғирлаштирувчи ҳолат сифатида киритилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

